

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4-uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

6. Чиркова В.М. Использование возможностей Google класса в преподавании иностранного языка. Балтийский гуманитарный журнал, vol. 8, no. 3 (28), 2019, pp. 185-187.

7. То'rayeva G.H. Google Classroom platformasida ishlash bo'yicha metodik tavsiyalar. Uslubiy qo'llanma. Vuxoro: 2020 – 36 b.

8. Томарева И.Г., Толкачева Т.И., Марянина Л.А., Никитина И.С. Информационные технологии в организации самостоятельной работы студентов // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 5. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28051>.

9. Осетрин К.Е., Пьяных Е.Г. Информационные технологии в организации самостоятельной работы студентов. Вестник Томского государственного педагогического университета, 2011. (13), 210-213.

10. Гейбука С.В., Ковшова Ю.Н. Повышение эффективности самостоятельной работы студентов педагогического университета при дистанционном обучении математическим дисциплинам. Мир науки. Педагогика и психология, 2020. 8 (5), 10.

UO'K: 004.02

INFORMATIKADAN TOPSHIRIQLAR VA ULARNING TURLARI

<https://zenodo.org/records/15336907>

Temirova Gulbahor Gulomovna,
Yusupova Nodira Nuridinovna
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Maqolada Informatika fanida foydalaniladigan topshiriqlar, ularni turlarga ajratishning muhimligi, bu ishni amalga oshirishda topshiriqlar tizimini ishlab chiqish hamda ta'limga samarali tatbiq etish yo'llari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, topshiriqlar, loyiha, dastur loyihasi, sprayt, takrorlanuvchi blok.*

Аннотация. *В статье описаны задачи, используемые в информатике, важность разделения их на виды, разработка системы задач при выполнении этой работы, а также пути эффективной реализации в образовании.*

Ключевые слова: *образование, задачи, проект, программный проект, спрайт, повторяющийся блок.*

Abstract. *The article discusses the tasks used in Computer Science, the importance of classifying them into types, and ways to develop a task system for this work and effectively implement it in education.*

Key words: *education, tasks, project, software project, sprite, repeating block. Education, tasks, project, program project, sprite, repeating block.*

Bugungi kunda ta'lim tizimida kechayotgan innovatsion jarayonlar savodli, intellektual jihatdan barkamol insonlarni tayyorlashni takomillashtirish uchun zahiralari izlash masalasini ko'ndalang qo'yimoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev yoshlarni mustaqil fikr tarbiyasi zarurligiga e'tibor qaratib: "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz", – deb ta'kidlaydi [1].

Ta'lim - ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko'-nikmalar berishga, shuningdek, ularning umumta'lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko'nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan ti-zimli jarayon [2]. Informatikadan topshiriqlar o'quv jarayonida va amaliy faoliyatda muhim rol o'ynaydi. Informatikadan topshiriqlar talabalarni nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki amaliy ko'nikmalar bilan ham ta'minlaydi. Dasturlash, algoritmlar, tarmoq sozlamalari yoki ma'lumotlar bazasini boshqarish kabi sohalarda ko'nikmalarni rivojlantirishda topshiriqlar muhim vosita hisoblanadi. Informatikadan topshiriqlarni bajarish talabaga yangi yechimlarni izlash, muammolarni tahlil

qilish va ularni yechish usullarini o'rganish, nazariy va amaliy bilimlarni integratsiya qilish, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish imkonini beradi.

Oliy ta'lim jarayonida mustaqil topshiriqlar berish orqali o'quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish shartlari quyidagilardan iborat:

- tanqidiy fikrlash;
- sifatni tahlil qilish qobiliyati;
- noan'anaviy munosabatlarni shakllantirish qobiliyati, voqealarning mumkin bo'lgan rivojlanishini tushunish;
- mantiqiy zanjir yaratish qobiliyati, yangi g'ayrioddiy g'oyalarni taqdim etish;
- an'anaviy sxemalar, qarorlar, harakatlar bilan chegaralanib qolmaslik;
- muammoli vaziyatlarni tezda hal qilish;
- yetarli yechimni tanlash;
- muammoga tinch yondoshish [3].

Topshiriq tushunchasi hayotda va fanda ko'p ishlatiladigan tushunchalardan biri bo'ib, o'quv topshiriqlarining bir turi hisoblanadi. O'quv topshiriqlarini turli mualliflar turlicha talqin etadilar, jumladan, Roziqov O va boshqalarning Didaktika asarida ta'kidlashicha, "o'qituvchi tomonidan ta'limga joriy etilgan, o'quvchilar anglagan, ma'lum maqsadni amalga oshirishga mo'ljallangan didaktik vosita sifatida biror metod yoki vosita, o'qitish jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu vositalar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning o'zlashtirish jarayonini yengillashtirish va ta'limdagi maqsadlarga erishish uchun zarur [4].

S.Og'ayevning "O'qitish metodikasi" asarida "O'quv jarayonining barcha sikllarida ishlatiladigan, bolalarning ongli faoliyat ko'rsatishini ta'minlaydigan ta'limdan ko'zlangan maqsadni amalga oshirish uchun qo'llaniladigan o'ziga xos yechimga ega bo'lgan intellektual (aqliy) va amaliy ishlarga "o'quv topshirig'i" deb ta'rif beradilar. Topshiriqlar va ularning tizimini yaratishda o'quvchilar yosh xususiyatlarini va ular aqliy faoliyatlaridagi psixologik qonuniyatlardan kelib chiqadigan talablar sifatida topshiriqlarning o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lishi talabini ko'rish mumkin. O'quvchilarni faoliyatga yetaklovchi asosiy omil qiziqish hisoblanadi. Bundan topshiriqlar va ularning tizimi o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lishi lozim degan xulosaga kelish mumkin. Chunki, fanga muayyan topshiriqni bajarishga bo'lgan qiziqish o'rganiladigan o'quv materialini samarali o'zlashtirish va eslab qolishning zaruriy shartlaridan biri hisoblanadi [5].

An'anaviy uslubiyotda zarur malakalarni hosil qilish, ko'p sondagi topshiriqlarni takroran bajartirish orqali hosil qilinadi. Mavjud darslik va to'plamlarda bir xil turdagi topshiriqlarning ko'p sonda berilishini ham shu bilan izohlash mumkin. Bizningcha, malaka hosil qilishda topshiriqlarning bu qadar yuzaki bajarilishini takrorlamasdan, topshiriqlarning har-xil turlarini tanlash va ularni o'quvchilarning ongli, faol bajarishlarini ta'minlash orqali erishish lozim.

Informatika fanida foydalaniladigan topshiriqlarni ma'lum turlarga ajratish muhim, bu ishni amalga oshirish topshiriqlar tizimini ishlab chiqish va topshiriqlarni ta'limga samarali tatbiq etish uchun zarur deb bilamiz.

Chiziqli dasturlar tuzish va hisoblashga doir topshiriqlar:

Topshiriq: Scratch dasturlash tilida geometrik shakllarni chizish va ularni yuzi va perimetrini hisoblashga doir dastur loyihasini yarating:

1-uchburchak chizish, uning perimetri $(a+b+c)$ va yuzini $(a*h/2)$ topish loyihasini yaratish; (namuna)

2-kvadrat chizish, uning perimetri $(4*a)$ va yuzini $(a*a)$ topish loyihasini yaratish;

3-aylana chizish, aylana uzunli $(2*p*r)$ va doira yuzini $(p*r*r)$ topish loyihasini yaratish.

NAMUNA. Uchburchak shaklini chizish va uning yuzi va perimetrini hisoblash uchun dastur loyihasini yaratish:

1-rasm. Topshiriqni bajarish qadamlari

1-qadam.

- ✓ Scratch dasturini ishga tushiriladi;
- ✓ Loyiha uchun mos fon va qalam sprayti tanlab olinadi;

2-qadam:

- ✓ Kengaytirish buyrug'ini qo'shish (Add extention) bo'limidan Qalam (Pen) ni tanlab olinadi;
- ✓ Bayroqcha bosilganda qalamning joyi X, Y koordinatani belgilab olinadi: (0,0);
- ✓ Uchburchak shaklini chizish uchun 3 raqamini, tozalash uchun 0 raqamini, rangini qizilga va o'lchamini 5 ga sozlab olinadi;
- ✓ Mos bloklarni tanlab olib, tartib bilan joylanadi;
- ✓ Dasturni ishga tushirish uchun klaviaturadan 3 tugmasini, tozalash uchun 0 tugmasi bosiladi;
- ✓ Hodisani kuzatiladi.

3-qadam:

- ✓ Uchburchakning tomonlari (a, b va c) va balandligi (h) ni kiritish uchun mos o'zgaruvchilar belgilab olinadi;
- ✓ Shaklni yuzi va perimetrini hisoblash uchun bloklarni tanlab, tartiblab olinadi;
- ✓ Chizish uchun tuzilgan dastur bloklariga birlashtiriladi;
- ✓ Loyihani "UCHBURCHAK" nomi bilan saqlab olinadi va dasturni ishga tushirib natijani tekshiriladi [6].

2-rasm. UCHBURCHAK loyiha natijasi

Xulosa qilib aytganda, bu kabi topshiriqlarni bajartirish natijasida o'quvchi-larning mustaqil ishlashga o'rgatibgina qolmasdan, ularni kompyuter dasturlari bilan ishlashga o'rgatishda ham muhim o'rin tutadi. Informatikada topshiriqlarning o'rnini nihoyatda katta, chunki ular talabalarni nazariy va amaliy bilimlar bilan ta'minlaydi, muammolarni hal qilishda yondashuvlarni rivojlantiradi va kelajakdagi kasb faoliyatiga tayyorlaydi. Bu topshiriqlar orqali talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash, yangi texnologiyalarni o'rganish va jamoaviy ishlash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини бир галикда барпо этамиз. Тошкент - «Ўзбекистон». 2016. 13-14 б.
2. Izbullayeva G. Pedagogika nazariyasi va tarixi. II qism [Matn]: darslik- Buxoro: «Sadriiddin Salim Buxoriy» Durдона, 2023. -224 б.
3. Maxmudov A.X., S.A.Ziyayev. Pedagogik fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar: muammo va yechimlar. Volume 4. KSPI Conference 1 | 2023.
4. Roziqov O.R. va boshqalar. Didaktika. - T.: «Fan» 1997.
5. Og'ayev S. Yangi pedagogik texnologiya-hayotiy ehtiyoj. «Xalq ta'limi» jurnali, 2001, №3, 69-71-b.
6. Musiddinova Sh. O'yin texnologiyalarning o'ziga xos turi sifatida. Ilmiy maqola. Ta'lim fidoiylari. -T.:Ilmiy jurnal, 2022.

UO'K: 303.823

PEDAGOGIK FAOLIYATDA KREATIV YONDASHUV ASOSIDA AXBOROT BILAN ISHLASH STRATEGIYALARI

<https://zenodo.org/records/15336915>

Toxirov Farruxbek Baxtiyorovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti

Annotatsiya. *Maqola pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada ta'lim jarayonida kreativ pedagogik metodlarning qo'llanilishi va axborot texnologiyalarining integratsiyasi orqali o'qitish samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Kreativ yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini va yangi g'oyalar yaratish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, o'quvchilarga ta'lim resurslarini tez va samarali o'zlashtirishda yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *kreativ yondashuv, pedagogik faoliyat, ta'lim jarayoni, innovatsion metodlar, o'quvchilarning kreativ qobiliyatlari, interaktiv ta'lim, o'qitish samaradorligi*

Аннотация. *Статья посвящена анализу стратегий работы с информацией на основе творческого подхода в педагогической деятельности. В статье рассматриваются возможности повышения эффективности обучения за счет использования творческих педагогических методов и интеграции информационных технологий в учебный процесс. Творческие подходы помогают учащимся развивать независимое мышление и способность создавать новые идеи. Также эффективное использование информационных технологий помогает студентам быстро и эффективно осваивать образовательные ресурсы.*

Ключевые слова: *творческий подход, педагогическая деятельность, учебный процесс, инновационные методы, творческие способности студентов, интерактивное обучение, эффективность обучения.*

Abstract. *The article discusses the analysis of strategies for working with information based on a creative approach in pedagogical activities. The article considers the possibilities of increasing the effectiveness of teaching through the use of creative pedagogical methods and the integration of*

